

Les classes préparatoires aux grandes écoles Année 2000-2001

En 2000-2001, 70 260 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles. L'effectif est de nouveau en légère baisse (- 0,8 % par rapport à 1999-2000).

Depuis trois ans, seules les classes économiques et commerciales progressent : avec 15 780 inscrits, leur effectif est en hausse de 1,8 %.

En revanche, les effectifs des classes préparatoires scientifiques (44 370 élèves) baissent de 1,3 % et ceux des classes littéraires (10 110 étudiants) de 2,5 %.

La part des étudiantes inscrites en classes préparatoires progresse légèrement chaque année : à la rentrée 2000, deux élèves sur cinq sont des filles.

Elles constituent les trois quarts des élèves en classes littéraires, la moitié de l'effectif des classes économiques, mais sont toujours peu nombreuses dans les classes scientifiques (26,8 %).

Les classes préparatoires sont plus particulièrement ouvertes aux titulaires d'un baccalauréat général : 72,2 % des entrants sont des bacheliers S, 11,4 % des bacheliers ES et 11,5 % des bacheliers L.

À la rentrée 2000, 70 260 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). L'enseignement dans ce type de classes est principalement proposé par des établissements publics sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale : plus de huit élèves sur dix y sont scolarisés.

DEPUIS TROIS ANS LÉGÈRE BAISSÉ DES EFFECTIFS

Pour la troisième année consécutive, l'ensemble des effectifs des classes préparatoires diminue légèrement (- 0,8 % entre 1999-2000 et 2000-2001) (tableau 1 et graphique 1).

La baisse n'affecte pas les classes économiques et commerciales qui, avec 15 780 étudiants, sont en progression constante depuis six ans. Cette hausse concerne surtout les élèves de première année (+ 2,6 %) et un peu moins ceux de deuxième année (+ 0,9 %). Plus de huit étudiants sur dix inscrits en préparations économiques et commerciales suivent une option scientifique ou économique (tableau II p.3).

En revanche, le nombre d'étudiants inscrits en classes scientifiques continue à diminuer (- 1,3 %) mais plus modérément que les deux années passées. La baisse ne concerne que les élèves de deuxième année (- 4,3 %), le nombre des inscrits de première année progresse de 1,7 %. Avec

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs des classes préparatoires aux grandes écoles de 1990-1991 à 2000-2001

TABLEAU I – Évolution des effectifs de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) par type de classes
France métropolitaine + DOM – Public + Privé

	Classes scientifiques			Classes économiques			Classes littéraires			Ensemble effectif des classes préparatoires		
	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)
1989-90	39 375	–	64,9	12 501	–	20,6	8 757	–	14,4	60 633	–	100,0
1990-91	42 356	7,6	65,7	13 327	6,6	20,7	8 770	0,1	13,6	64 453	6,3	100,0
1991-92	44 904	6,0	66,0	14 080	5,7	20,7	9 040	3,1	13,3	68 024	5,5	100,0
1992-93	45 402	1,1	67,1	13 183	- 6,4	19,5	9 105	0,7	13,5	67 690	- 0,5	100,0
1993-94	45 182	- 0,5	67,5	12 525	- 5,0	18,7	9 192	1,0	13,7	66 899	- 1,2	100,0
1994-95	44 315	- 1,9	67,8	11 211	- 10,5	17,2	9 827	6,9	15,0	65 353	- 2,3	100,0
1995-96	47 875	8,0	68,1	11 818	5,4	16,8	10 595	7,8	15,1	70 288	7,6	100,0
1996-97	48 522	1,4	66,8	13 532	14,5	18,6	10 602	0,1	14,6	72 656	3,4	100,0
1997-98	47 964	- 1,1	65,6	14 443	6,7	19,8	10 695	0,9	14,6	73 102	0,6	100,0
1998-99	45 874	- 4,4	64,3	15 076	4,4	21,1	10 423	- 2,5	14,6	71 373	- 2,4	100,0
1999-2000	44 975	- 6,2	63,5	15 506	7,4	21,9	10 374	- 3,0	14,6	70 855	- 3,1	100,0
2000-2001	44 373	- 1,3	63,2	15 778	1,8	22,5	10 112	- 2,5	14,4	70 263	- 0,8	100,0

44 370 élèves, la filière scientifique rassemble plus de six étudiants sur dix de l'ensemble des classes préparatoires ; cependant, en cinq ans, la part relative a diminué : en 1995, les classes scientifiques regroupaient 68,1 % des « préparationnaires » contre 63,2 % à la rentrée 2000.

Les classes littéraires accueillent 10 110 élèves et perdent 2,5 % de leur effectif. La baisse touche aussi bien les premières que les deuxièmes années. Ce secteur est celui où le poids de l'enseignement public est le plus fort : près de 93 % des étudiants des classes littéraires étudient dans un établissement public contre 87 % pour les classes scientifiques et 75 % pour les classes économiques et commerciales.

Le flux des entrants en classes préparatoires enregistre à la rentrée 2000 une évolution positive de 1,2 % par rapport à 1999 (tableau III p.4). Dans les classes scientifiques, les effectifs de nouveaux inscrits augmentent après une baisse ininterrompue pendant quatre ans. Seules les classes littéraires sont toujours en baisse de façon sensible (- 2,6 %).

EN CLASSES PRÉPARATOIRES, PLUS DE SEPT ÉTUDIANTS SUR DIX SONT DES BACHELIERS SCIENTIFIQUES

À la rentrée 2000, 36 000 nouveaux étudiants se sont inscrits en première année de classes préparatoires. 95 % des étudiants commençant ce cursus sont des bacheliers généraux. Dans les classes littéraires, ils constituent même la quasi-totalité des entrants.

L'organisation des études en classes préparatoires aux grandes écoles

Une importante réforme a touché les classes préparatoires aux grandes écoles aux rentrées 1995 et 1996. Cette rénovation a modifié profondément la structure et les programmes des classes scientifiques. L'enseignement de première année propose aux bacheliers scientifiques trois filières : Mathématiques-Physique-Sciences de l'ingénieur (MPSI), Physique-Chimie-Sciences de l'ingénieur (PCSI) et Physique-Technologie-Sciences de l'ingénieur (PTSI). À l'issue du premier trimestre les étudiants choisissent des options qui détermineront leur orientation en deuxième année dans l'une des quatre filières proposées : Mathématiques et Physique (MP), Physique et Chimie (PC), Physique et Technologie (PT) et Physique et Sciences de l'ingénieur (PSI). Par ailleurs, en biologie, à côté de la traditionnelle classe préparatoire à l'École nationale vétérinaire est proposée la filière BCPST (Biologie, Chimie-Physique et Sciences de la Terre). Toutes ces classes s'adressent aux bacheliers S, quel que soit l'enseignement de spé-

cialité choisi en terminale. Les nouvelles filières technologiques ouvertes aux bacheliers STI et STL sont les suivantes : TSI (Technologie et Sciences industrielles), TPC (Technologie, Physique et Chimie) et TB (Technologie et Biologie).

Le changement majeur qui concerne les classes économiques et commerciales réside dans le passage à deux ans de la préparation au concours pour les voies scientifique (ancienne voie générale), économique ou technologique. L'allongement de la scolarité permettra la reconnaissance des diplômes des écoles de commerce au niveau bac + 5, standard européen.

Les classes littéraires gardent la même organisation que précédemment, mais de nouveaux débouchés sont offerts aux étudiants des séries littéraires et économiques. Les élèves de ces classes peuvent dorénavant se présenter aux concours des écoles de commerce et des instituts d'études politiques.

26 000 nouveaux bacheliers S sont entrés dans une classe scientifique. Ils forment toujours la presque totalité des entrants dans la plupart des classes scientifiques et un élève sur deux dans les classes économiques et commerciales. Les bacheliers ES représentent 40 % des élèves des classes économiques. Les entrants en classes préparatoires titulaires d'un bac L se retrouvent naturellement en classes littéraires (66,1 %), à l'exception de la

classe de lettres et sciences sociales qui accueille de nombreux bacheliers S.

Les titulaires d'un baccalauréat technologique sont toujours peu représentés avec un peu moins de 1 500 entrants en première année de CPGE. Ils sont accueillis dans les préparations qui leur sont destinées : les bacheliers STT se dirigent en classes économiques et commerciales option technologie, les bacheliers STI vont en classes scientifiques

TABLEAU II – Répartition des élèves de classes préparatoires par discipline et année de préparation en 2000-20001
France métropolitaine + DOM

Type de classes préparatoires	Établissements publics				Établissements privés			Total général	dont filles	
	Ministère de l'Éducation	Ministère de l'Agriculture	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total		Effectif	%
CLASSES SCIENTIFIQUES										
Première année										
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	6 358		251	6 609	1 218		1 218	7 827	1 946	24,9
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	6 613		123	6 736	1 100		1 100	7 836	2 120	27,1
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	2 253		3	2 256	464		464	2 720	278	10,2
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	1 824	88		1 912	111		111	2 023	1 218	60,2
TSI (Technologie et Sciences Industrielles)	742			742	17		17	759	49	6,5
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	44			44			0	44	16	36,4
TB (Technologie et Biologie)	83			83			0	83	45	54,2
ENS Cachan C en deux ans (Arts, Création industrielle)	44			44			0	44	33	75,0
Écoles nationales vétérinaires	1 117	24		1 141	156		156	1 297	878	67,7
Marine marchande				0	24		24	24	3	12,5
Total première année	19 078	112	377	19 567	3 090	0	3 090	22 657	6 586	29,1
Deuxième année										
MP-MP' (Mathématiques et Physique)	5 095		189	5 284	745		745	6 029	1 400	23,2
PC-PC' (Physique et Chimie)	4 441		57	4 498	759		759	5 257	1 503	28,6
PSI-PSI' (Physique et Sciences de l'ingénieur)	3 571		145	3 716	787		787	4 503	741	16,5
PT-PT' (Physique et Technologie)	2 129		3	2 132	479		479	2 611	230	8,8
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	1 573	77		1 650	67		67	1 717	1 026	59,8
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	600			600	11		11	611	24	3,9
TPC (Technologie, Physique et Chimie)	26			26			0	26	13	50,0
TB (Technologie et Biologie)	65			65			0	65	25	38,5
ATS (Techno industrielle-Prépa en un an pour BTS)	501			501	25		25	526	42	8,0
ENS Cachan C en deux ans (Arts, Création industrielle)	49			49			0	49	41	83,7
Préparations supérieures post- BTS (1)		322		322			0	322	137	42,5
Total deuxième année	18 050	399	394	18 843	2 873	0	2 873	21 716	5 182	23,9
Total classes scientifiques	37 128	511	771	38 410	5 963	0	5 963	44 373	11 768	26,5
CLASSES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES										
Première année										
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	3 008			3 008	902	21	923	3 931	2 075	52,8
Prépa. économiques et commerciales option économique	2 103		121	2 224	1 012		1 012	3 236	1 756	54,3
Prépa. économiques et commerciales option technologique	513			513	16		16	529	310	58,6
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	329			329				329	234	71,1
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	316			316				316	172	54,4
Total première année	6 269	0	121	6 390	1 930	21	1 951	8 341	4 547	54,5
Deuxième année										
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	2 734			2 734	891	17	908	3 642	1 794	49,3
Prépa. économiques et commerciales option économique	1 606		102	1 708	1 037		1 037	2 745	1 381	50,3
Prépa. économiques et commerciales option technologique	418			418	18		18	436	238	54,6
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	215			215				215	174	80,9
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	251			251				251	127	50,6
ÉNS Cachan section D1 en un an (prépa pour STS)	58			58				58	28	48,3
ÉNS Cachan section D2 en un an (prépa pour STS)	90			90				90	71	78,9
Total deuxième année	5 372	0	102	5 474	1 946	17	1 963	7 437	3 813	51,3
Total classes économiques et commerciales	11 641	0	223	11 864	3 876	38	3 914	15 778	8 360	53,0
CLASSES LITTÉRAIRES										
Première année										
Lettres	4 810		32	4 842	308		308	5 150	4 083	79,3
Lettres et Sciences sociales	555			555	199		199	754	524	69,5
École nationale des chartes	103			103			0	103	87	84,5
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			61	61			0	61	24	39,3
Total première année	5 468	0	93	5 561	507	0	507	6 068	4 718	77,8
Deuxième année										
Lettres	1 254		33	1 287	25		25	1 312	937	71,4
Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud	1 970			1 970	141		141	2 111	1 607	76,1
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			47	47			0	47	2	4,3
Lettres et Sciences sociales	378			378	87		87	465	294	63,2
École nationale des chartes	109			109			0	109	75	68,8
Total deuxième année	3 711	0	80	3 791	253	0	253	4 044	2 915	72,1
Total classes littéraires	9 179	0	173	9 352	760	0	760	10 112	7 633	75,5
Total des effectifs des CPGE	57 948	511	1 167	59 626	10 599	38	10 637	70 263	27 761	39,5

(1) Classes spécifiques au ministère de l'Agriculture après un BTS ou un DUT permettant d'intégrer une école supérieure d'ingénieurs.

TABLEAU III – Répartition des entrants en première année de classes préparatoires en 2000-2001 selon l'origine scolaire
France métropolitaine + DOM – Public + Privé

Type de classes préparatoires	Bacs généraux (%)				Bacs technologiques (%)					Autres (1)	Total (en %)	Entrants 2000-2001	Évolution 2000-2001/1999-2000
	S	ES	L	Ensemble bacs généraux	STI	STL	STT	Autres bacs techno.	Ensemble bacs techno.				
MPSI (Maths-Physique-Sciences de l'ingénieur)	99,4	ns	ns	99,5	ns	0,1	0,0	–	0,1	0,4	100,0	7 783	0,6
PCSI (Physique-Chimie-Sciences de l'ingénieur)	99,4	–	–	99,4	ns	–	ns	–	0,1	0,5	100,0	7 688	5,5
PTSI (Physique-Technologie-Sciences de l'ingénieur)	97,2	–	ns	97,3	1,3	–	0,4	–	1,7	1,1	100,0	2 594	0,7
BCPST (Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre)	99,3	0,5	ns	99,8	–	–	–	–	0,0	0,2	100,0	1 986	-2,3
TSI (Technologie-Sciences industrielles)	1,9	–	–	1,9	93,2	4,1	0,0	–	97,4	0,8	100,0	755	9,1
TPC (Technologie-Physique-Chimie)	0,0	–	–	–	–	100,0	–	–	100,0	–	100,0	44	12,8
TB (Technologie-Biologie)	–	–	–	–	–	94,0	–	4,8	98,8	–	100,0	83	-3,5
ENS Cachan section C	7,0	7,0	11,6	25,6	39,5	–	–	–	39,5	34,9	100,0	43	-10,4
Écoles nationales vétérinaires	100,0	–	–	100,0	–	–	–	–	–	0,0	100,0	793	-11,3
Marine marchande	60,9	–	8,7	69,6	–	–	–	–	0,0	30,4	100,0	39	62,5
Classes scientifiques	95,0	ns	ns	95,1	3,5	0,8	ns	0,0	4,3	0,6	100,0	21 808	1,8
Prépa éco. et commerciales option scientifique	97,3	1,4	0,0	98,8	–	–	0,3	–	0,3	0,9	100,0	3 825	1,0
Prépa éco. et commerciales option économique	8,9	86,6	2,4	97,9	–	–	ns	–	ns	2,1	100,0	3 214	5,1
Prépa éco. et commerciales option technologique	0,4	0,2	–	0,6	0,4	–	97,5	–	97,9	1,5	100,0	527	-1,5
ENS Cachan D1 Économie Droit	14,9	65,8	16,1	96,8	–	0,3	1,6	–	1,9	1,3	100,0	316	0,0
ENS Cachan D2 Économie Méthodes	41,8	54,3	1,0	97,0	–	–	–	–	–	3,0	100,0	304	5,6
Classes économiques	51,1	39,2	1,6	92,0	0,0	–	6,5	ns	6,5	1,5	100,0	8 186	2,5
Lettres	13,1	13,2	73,1	99,4	ns	ns	ns	–	0,1	0,5	100,0	5 120	-3,4
Lettres et Sciences sociales	56,6	26,3	16,3	99,2	–	ns	–	–	–	0,8	100,0	744	7,5
École nationale des chartes	19,0	3,0	77,0	99,0	–	–	–	–	–	1,0	100,0	100	-13,0
St Cyr option lettres et sciences humaines	19,7	9,8	68,9	98,4	–	–	–	ns	–	1,6	100,0	61	-24,7
Classes littéraires	18,6	14,6	66,1	99,4	–	–	–	ns	0,1	0,6	100,0	6 025	-2,6
Total CPGE (en %)	72,2	11,4	11,5	95,1	2,1	0,5	1,5	ns	4,1	0,8	100,0	36 019	1,2
Ensemble entrants CPGE 2000-2001	26 022	4 107	4 127	34 256	761	167	542	7	1 477	286			
Évolution 2000-2001/1999-2000	2,6	3,1	-7,4	1,3	-8,1	3,1	-0,4	40,0	-4,0	17,7			

(1) Université, IUT, baccalauréat professionnel et origine non spécifiée.

TSI (technologie et sciences industrielles) et les bacheliers STL en classes TB (technologie et biologie).

QUATRE « PRÉPARATIONNAIRES » SUR DIX SONT DES FILLES

À la rentrée 2000, 27 760 étudiantes sont inscrites en classes préparatoires (graphique 2). Comme en 1999, on constate une légère progression des effectifs féminins (+ 0,8 % entre 1999-2000 et 2000-2001) alors que le nombre des garçons baisse de 1,9 %.

GRAPHIQUE 2 – Évolution du taux de féminisation dans les classes préparatoires aux grandes écoles

TABLEAU IV – Les effectifs des classes préparatoires par académie en 2000-2001
France métropolitaine + DOM

Académies	Classes scientifiques			Classes littéraires			Classes économiques et commerciales			Effectif total des CPGE		
	Effectif 2000-2001	Poids de l'académie	Évolution 2000-2001/1999-2000 (en %)	Effectif 2000-2001	Poids de l'académie	Évolution 2000-2001/1999-2000 (en %)	Effectif 2000-2001	Poids de l'académie	Évolution 2000-2001/1999-2000 (en %)	Effectif 2000-2001	Poids de l'académie	Évolution 2000-2001/1999-2000 (en %)
Aix-Marseille	1 817	4,1	0,6	289	2,9	-2,4	663	4,2	-6,1	2 769	3,9	-1,4
Amiens	708	1,6	1,9	197	1,9	-14,7	148	0,9	7,2	1 053	1,5	-1,0
Besançon	603	1,3	12,5	75	0,7	10,3	146	0,9	19,7	824	1,2	13,5
Bordeaux	1 569	3,5	-1,1	434	4,3	-9,2	566	3,6	-3,9	2 569	3,7	-3,2
Caen	672	1,5	-0,3	217	2,1	-9,6	229	1,5	-2,1	1 118	1,6	-2,6
Clermont-Ferrand	803	1,7	2,7	143	1,4	3,6	324	2,1	6,9	1 270	1,8	3,8
Corse	43	0,1	7,5	28	0,3	3,7	-	0,0	-	71	0,1	6,0
Dijon	936	2,0	0,5	167	1,7	25,6	410	2,6	1,7	1 513	2,2	3,1
Grenoble	1 605	3,6	-4,7	212	2,1	-7,8	506	3,2	-0,4	2 323	3,3	-4,1
Lille	3 498	8,0	-0,9	680	6,7	5,3	785	5,0	1,7	4 963	7,1	0,3
Limoges	339	0,8	-2,6	74	0,7	15,6	61	0,4	13,0	474	0,7	1,7
Lyon	3 163	7,2	-3,3	595	5,9	4,8	1 145	7,3	-0,2	4 903	7,0	-1,6
Montpellier	1 263	2,8	-1,9	328	3,2	4,1	489	3,1	4,7	2 080	3,0	0,5
Nancy-Metz	1 442	3,3	-0,6	246	2,4	-7,2	361	2,3	0,6	2 049	2,9	-1,2
Nantes	2 460	5,5	0,0	426	4,2	-6,2	619	3,9	4,0	3 505	5,0	-0,1
Nice	1 305	3,0	-2,7	310	3,1	0,0	464	2,9	4,3	2 079	3,0	-0,8
Orléans-Tours	1 499	3,3	-4,2	256	2,5	-11,7	313	2,0	4,7	2 068	2,9	-3,9
Poitiers	862	1,9	0,3	190	1,9	-9,1	221	1,4	23,5	1 273	1,8	2,1
Reims	870	2,0	1,4	119	1,2	-7,0	245	1,6	-0,8	1 234	1,8	0,1
Rennes	2 360	5,3	-2,6	397	3,9	-7,7	521	3,3	15,5	3 278	4,7	-0,8
Rouen	901	2,1	4,4	151	1,5	-16,6	282	1,8	2,2	1 334	1,9	1,1
Strasbourg	1 266	2,9	2,5	275	2,7	13,2	522	3,3	1,8	2 063	2,9	3,6
Toulouse	1 997	4,2	-1,5	343	3,4	-14,7	734	4,7	7,6	3 074	4,4	-1,2
Créteil	1 656	3,8	-3,4	257	2,5	22,4	457	2,9	3,2	2 370	3,4	0,1
Versailles	3 397	7,7	-0,2	1 153	11,4	-0,9	1 901	12,0	3,1	6 451	9,2	0,6
Paris	6 914	15,8	-4,2	2 438	24,1	-5,5	3 468	22,0	-2,8	12 820	18,2	-4,1
Île-de-France	11 967	27,3	-3,0	3 848	38,1	-2,7	5 826	36,9	-0,5	21 641	30,8	-2,3
France métró	43 948	99,0	-1,4	10 000	98,9	-2,9	15 580	98,7	1,5	69 528	99,0	-1,0
Guadeloupe	171	0,4	23,9	-	0,0	-	38	0,2	-2,6	209	0,3	18,1
Martinique	124	0,3	13,8	55	0,5	31,0	62	0,4	51,2	241	0,3	25,5
La Réunion	130	0,3	-7,8	57	0,6	78,1	98	0,6	19,5	285	0,4	11,8
DOM	425	1,0	9,5	112	1,1	51,4	198	1,3	22,2	735	1,0	17,8
France métró + DOM	44 373	100,0	-1,3	10 112	100,0	-2,5	15 778	100,0	1,8	70 263	100,0	-0,8

Les jeunes filles constituent les trois quarts des élèves en classes littéraires et la moitié des inscrits en classes économiques. En revanche, elles sont peu nombreuses dans les classes scientifiques où elles représentent le quart des inscrits, à quelques exceptions près : les écoles vétérinaires, les classes de BCPST (biologie, chimie, physique, sciences de la Terre), les classes de TB (technologie et biologie).

DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES SELON LES ACADÉMIES

En septembre 2000, les effectifs des classes préparatoires aux grandes écoles ont diminué dans treize académies (*ta-*

bleau IV), en particulier dans celles de Paris et Grenoble (-4,1 %). Dans les DOM, la croissance se poursuit avec une hausse globale de 17,8 %. Cependant, elle a peu d'influence puisqu'elle porte sur un faible effectif et, qu'en cinq ans, la part des DOM est passée seulement de 0,5 % en 1995 à 1 % en 2000.

Si toutes les académies de France possèdent des classes préparatoires, les capacités d'accueil sont très variables : cinq académies rassemblent plus de la moitié de la population inscrite en classes préparatoires (Paris, Versailles, Lille, Lyon et Nantes). La région Île-de-France attire trois étudiants sur dix suivant une classe préparatoire.

Brigitte Dethare, DPD C2

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour l'entrée dans les différentes filières de l'enseignement supérieur voir « La rentrée 2000 dans l'enseignement supérieur », *Note d'Information 01.05*, MEN-Direction de la programmation et du développement, février 2001.

Tableaux statistiques 6746, 6747, 6648 sur les CPGE pour l'année scolaire 2000-2001, MEN-Direction de la programmation et du développement.

L'enseignement général, technologique et professionnel agricole – Les effectifs en 2000-2001, ministère de l'Agriculture et de la Pêche (à paraître).

SOURCE ET DÉFINITIONS

Les résultats présentés proviennent de l'application Scolarité et de l'enquête n° 17. Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale ou sous tutelle d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de la programmation et du développement.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Elles sont réparties en trois catégories :

- les classes économiques et commerciales préparent aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
- les classes littéraires préparent aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
- les classes scientifiques conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.

**Direction
de la programmation
et du développement**

Directeur de la publication
Jean-Richard CYTERMANN
Rédactrice en chef
Francine LE NEVEU
Maquette et impression
DPD édition & diffusion

SERVICE VENTE
DPD édition & diffusion
58 bd du Lycée, 92170 VANVES

ABONNEMENT ANNUEL
France : **280 F (42,69 euros)**
Étranger : **300 F (45,73 euros)**